

[✎ Editar artigo](#)[👁 Visualizar publicação](#)

A Importância da Inovação na Empresas

Harley Pacheco de Sousa

9 de março de 2017

A ciência defende que a humanidade surgiu mais ou menos 190.000 anos, e dentro deste período jamais desenvolveu tanta tecnologia quanto nos últimos 100 .

Corroborando esses argumentos, nas últimas décadas assistimos o boom da tecnologia desde 1940 quando a máquina de Turing antecipou em 2 anos o final da guerra mundial e expôs sua importância, de lá para cá a tecnologia caminha a passos largos servindo pessoas e não vai parar.

É consenso no mundo todo que hoje as pessoas e as empresas precisam inovar, se reinventar, pois com a popularização da internet, a globalização da tecnologia e com a concorrência da força de capital acabando com o 'único', aquilo que não pode melhorar, que seja impossível de copiar ou exclusivo em termos de tecnologia não existe mais.

Por isto, cada vez mais as empresas investem pesado em novas idéias, novas tecnologias, novos conceitos e novas pessoas, investem sem medo de errar, pois sabem que não inovar é mais perigoso do que errar. Os players de mercado possuem inclusive laboratórios focados nestas novas possibilidades.

Inovar não é fácil, ver aquilo qe os outros não viram é tão complexo que apenas algumas exceções conseguem, mas o fato é que na maioria das vezes as pessoas focam-se em pensar fora da caixa quando na verdade poderia pensar numa caixa maior, mais ampla e que permita incluir novas possibilidades de algo que já existe.

Empresas e pessoas que não inovarem em suas vidas certamente morrerão usando o bom nokia 3320.

Comentários

👤 5

👍 Gostei

💬 Comentar

➦ Compartilhar

Adicionar comentário

